

Carrera:

Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación.

Materia:

Taller de Periodismo Digital

Título del Trabajo:

Matriz de las diferentes agencias de noticias

Profesor:

Martínez Padilla Francisco

Alumnos:

Ángel Arias Vallejo.

Octavo Cuatrimestre

Febrero de 2026.

A continuación, se realizará un trabajo de comparación de noticias, ya que como sabemos ningún noticiero es al 100% objetivo, en esta ocasión se tomarán aspectos a evaluar como: Funcionamiento

Cualidades

Clasificación (ámbito, especialización y titularidad)

Ventajas y desventajas.

Operación	Agencias Globales	Agencias Estatales	Agencias Especializadas
¿Cómo operan?	No solo se enfocan en las noticias de México, si no de todo el mundo 24/7 en muchas ocasiones ofrecen servicios de suscripción y tienen corresponsables en muchas partes del mundo.	Se enfocan solo en los medios nacionales, las noticias más generales del mundo, pero su fuerte es lo que pasa en el país, y dicen noticias nacionales y locales que los de ámbito global no dicen.	Se enfocan en nichos específicos, desde tecnología, deportes, economía etc., suelen tener servicios bajo demanda como lo es transmitir un partido.
Cualidades	Suelen tener acceso a información privilegiada, lo que hace que den las noticias al instante y una buena infraestructura tecnológica para transmitir información	Cercanía a fuentes de gobierno con un enfoque más cultural y nacional	Análisis de datos completos, van a fondo en el tema especializado
Clasificación Ámbito	Internacional como CNN y Univisión	Regional o Local como la AMX Agencia Mexiquense de Noticias	Temático o de nicho como Fox Sport o El Economista
Se Especializan	Cubren de manera general de todo, desde espectáculos,	Se van más por lo local, pero también cubren de manera	Extremadamente especializada, solo te van a hablar de su

	política, económica y acontecimientos de afuera, como guerras o movimientos geopolíticos	general las noticias globales, aunque no tanto a profundada.	tema, economía, deportes, religión, nunca las veras hablando de noticias generales.
Titularidad	Sociedades anónimas o privada, estas cooperativas tendrán que pedirle permiso al gobierno para transmitir, pero son totalmente independientes de elaborar un sentido narrativo de la noticia.	Se van por temas políticos o económicos, hay mucha dependencia del estado, aunque puede llegar a ser mixta, sin embargo, eso puede cambiar dependiendo de las administraciones y el gobierno en turno.	Es casi privada en su totalidad, así que se financian con donaciones, suscripciones y anuncios en sus sitios de internet y donde transmiten las noticias.
Ventajas	Tienen mucha presencia de impacto gracias a su recurso multimedia, por tanto, tienen mucha credibilidad en especial para las personas que prefieren cosas más tradicionales y no tanto internet.	Cubren zonas remotas, con la cobertura detallada, no importa que tan difícil sea llegar como en una catástrofe, siempre hay reporteros cerca de la zona listos para sacar una buena nota a las noticias.	Hay información exclusiva y más profunda de cosas, como la económica el futbol y la política, con lo cual puedes percibir como se moverá la economía lo que te permite adelantarte a tomar las mejores decisiones o en los deportes si lo que quieres es apostar a un equipo deportivo.
Desventaja	Pueden estandarizar la información de	Se tiende mucho a utilizar estos medios	Muchas ocasiones el contenido

	manera excesiva, llegando a centralizar una opinión en solo un formato de noticias sin cuestionar otros noticieros.	como una especie de propaganda de gobierno, de tal manera que le dan mucha cobertura a lo que dijo un político o un gobernador, repitiéndolo en todos sus espacios informativos.	premium o los datos más interesantes están solo con una suscripción y como es especializado no toda la audiencia lo paga, pues es algo de nicho.
--	---	--	--

Conclusiones

A partir de la llegada de las redes sociales, la gente cada vez se empieza informar más y no se queda solo con una versión de la noticia, ya no hablamos de solo ver la televisión esperando a ver que dicen, si no que en redes sociales opinamos y a veces cuando nuestra opinión es de algún tema como política o religión, la gente suele entrar en una especie de controversia, pero defendiendo su idea, sin analizar los puntos de las otras personas.

Ya no estamos en tiempos de que lo que diga televisa es la ley, ahora es importante ver como acontecieron los hechos ya que en muchas ocasiones se tiende a contar solo una parte, por ejemplo, yo en tv mexiquense vi una noticia donde dijeron que había pasado un accidente, pero no dijeron que había muertos y a la hora de investigar en otras fuentes y preguntarle a los que estaban en el edificio cuando ocurrió, ellos me dijeron que, si habían ocurrido bajas, pero que no lo habían dicho.

Si bien las redes sociales nos han ayudado y ya no son solo las noticias de periódico, en plataformas como X, abunda mucha desinformación y fake news, ahí es donde a veces se pueden dar polémicas por una noticia, o por el simple hecho de que tu opinión es diferente a la del resto.

En lo personal el tiempo que estuve en la primera estadía en la agencia mexiquense de noticias, puedo decir que en la parte de redacción de AMX, todos iban a las

carreras, los jefes siempre estaban ocupados, y además desde que cambiaron al coordinador del área y llegó uno nuevo, dejaron de pasar algunas secciones y se priorizó eventos como el informe de gobierno.

Fuentes:

Mundo Posgrado. (2020, 11 de junio). *Periodismo tradicional vs Periodismo digital*. <https://www.mundoposgrado.com/periodismo-tradicional-vs-periodismo-digital/>

Restrepo, J. D. (s. f.). *¿Cómo debe ser el manejo de la publicidad en los medios digitales?* Fundación Gabo. <https://fundaciongabo.org/es/consultorio-etico/consulta/883>